

УДК: 303.423

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

MONITORING OF QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES

©*Миляева Л. Г.*

Бийский технологический институт

д-р. экон. наук

г. Бийск, Россия

lgm@bti.secna.ru

©*Milyaeva L.*

Dr. habil.

Biysk institute of technology

Biysk, Russia

lgm@bti.secna.ru

Аннотация. В статье обоснована актуальность мониторинга качества образовательных услуг, базирующегося на опросе студентов; критически проанализирована методика, применяемая экспертами при проведении государственной аккредитации образовательных программ. Центральное место в работе отведено представлению авторской методики, имеющей диверсифицированный прикладной аспект (прежде всего, разработка Паспорта качества образовательных услуг анализируемой образовательной программы, обоснование адресных управленческих воздействий). Ключевой компонентой статьи выступают результаты пилотной апробации представленного методического инструментария, подтвердившей его типовой характер и адекватность своему предназначению.

Annotation. In article relevance of monitoring of the quality of educational services which is based on poll of students is proved; the technique applied by experts when carrying out the state accreditation of educational programs is critically analysed. The central place in work is allocated for representation of the author's technique having diversified applied aspect (first of all, development of the Quality certificate of educational services of the analyzed educational program, justification of address administrative influences). Key komponenty article results of the pilot approbation of the presented methodical tools which confirmed its standard character and adequacy to the mission act.

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, мониторинг качества образовательных услуг, паспорт анализируемой образовательной программы, методический инструментарий.

Keywords: higher education, monitoring of quality of educational services, the passport of the analyzed educational program, methodical tools.

Оценка качества реализации основных профессиональных образовательных программ (ОПОП), базирующаяся на анкетировании студентов, безусловно, является важнейшей составляющей аккредитационной экспертизы высших учебных заведений. Применяемая экспертами Анкета, аккумулирующая 18 вопросов, нацелена на выявление степени удовлетворенности (Таблица 1) обучающихся пятью критериями:

- 1) структурой программы;
- 2) условиями реализации программы;
- 3) учебно–методическим обеспечением программы;
- 4) материально–техническим обеспечением программы;
- 5) качеством предоставления образовательных услуг в целом.

Таблица 1.

ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ

<i>Степень удовлетворенности</i>	<i>Процентный интервал удовлетворенности</i>	<i>Уровневый интервал</i>
Неудовлетворенность	До 50%	до 0,50
Частичная неудовлетворенность	От 50% до 65%	от 0,50 до 0,65
Частичная удовлетворенность	От 65% до 80%	от 0,65 до 0,80
Полная удовлетворенность	От 80% до 100%	от 0,80 до 1,00

Очевидно, что используемая экспертами методика диагностики степени удовлетворенности ОПОП (по предлагаемым в Анкете вариантам ответа) носит весьма формализованный характер. Например, для констатации полной удовлетворенности обучающихся материально–техническим обеспечением программы не менее 80% респондентов должны ответить «да» на следующие два вопроса Анкеты:

–Удовлетворяет ли Вашим потребностям компьютерное обеспечение учебного процесса?

–Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий, помещений кафедр, фондов читального зала и библиотеки, учебных лаборатории и оборудования?

Представляется, что формированию адекватного представления о качестве образовательных услуг способствовал бы сравнительный анализ результатов аккредитационной экспертизы и внутривузовского мониторинга, базирующегося на ежегодном опросе студентов.

В контексте с последним из отмеченных обстоятельств внимания заслуживает авторская методика (Таблица 2), успешно используемая во внутривузовской (БТИ АлтГТУ) практике менеджмента качества образования.

Алгоритм комплексной оценки уровня удовлетворенности студентов качеством образовательных услуг и, соответственно, разработки Паспорта анализируемой ОПОП предполагает последовательное выполнение 12 этапов.

1. Первый этап. Утверждение (уточнение, обоснование) перечня анализируемых параметров, в совокупности формирующих представление студентов (учащихся) о качестве образовательных услуг. Для обеспечения соответствия результатов мониторинга и государственной аккредитационной экспертизы в качестве базового предлагается следующий, аккумулирующий 20 параметров:

- 1) логичность и структурированность реализуемой основной профессиональной образовательной программы (ОПОП);
- 2) возможность выбора студентами части изучаемых дисциплин ОПОП;
- 3) преподавание ряда дисциплин ОПОП представителями работодателей;
- 4) использование в учебном процессе интерактивных форм обучения;
- 5) качество преподавания дисциплин (чтение лекций, проведение практических, семинарских и лабораторных занятий);
- 6) организация проведения практик (учебной, производственных, преддипломной) студентов;
- 7) организация самостоятельной работы студентов;

- 8) организация научно–исследовательской работы студентов (НИРС);
- 9) создание условий для лиц с ограниченными физическими возможностями;
- 10) обеспеченность ОПОП учебной литературой в библиотечных фондах и читальном зале;
- 11) обеспеченность ОПОП методической литературой в библиотечных фондах и читальном зале;
- 12) обеспеченность доступом в электронную библиотечную систему;
- 13) обеспеченность доступом в Интернет;
- 14) интерьер и оснащённость аудиторий;
- 15) технический уровень компьютерных классов;
- 16) организация внеучебной и воспитательной работы;
- 17) организация системы общественного питания;
- 18) организация занятий по физической культуре;
- 19) обеспеченность местами в общежитии;
- 20) мониторинг качества образовательных услуг, базирующийся на опросе студентов.

Представляется, что предложенный перечень позволяет оценить, как в целом уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг, так и уровень удовлетворенности отдельными компонентами, определенными форматом государственной аккредитации (структурой программы, условиями ее реализации, учебно-методическим обеспечением программы, материально–техническим обеспечением программы).

Таблица 2.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
 КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Основные характеристики	Описание характеристик
Вид методики	<i>Универсальная</i> , поскольку может быть использована разноуровневыми и разнопрофильными учебными заведениями (образовательными организациями)
Тип методики	<i>Количественного</i> типа методика
Информационная база	Материалы <i>опросной статистики</i> , полученные в результате анкетирования учащихся (студентов)
Диагностируемые показатели	<i>Интегральный и частные уровни удовлетворенности качеством образовательных услуг (U^{VKOV})</i> , меняющиеся в нормированном диапазоне от 0,20 до 1,00
Целевое предназначение	Выявление достигнутого U^{VKOV} ; сравнительный анализ параметров качества образовательных услуг, сопряженный с их разграничением на четыре условных типа: относительно благополучные, относительно нормальные, относительно удовлетворительные, относительно проблемные
Концептуальная основа	Базируется на <i>идее использования шкалы Лайкерта</i> , позволяющей оценивать каждый из анализируемых параметров качества образовательных услуг с позиций трех критериев: «ожидание» — эталонная с позиций опрашиваемого оценка; «восприятие» — фактическая оценка; «важность» — оценка его значимости.

Формы представления результатов	<i>Аналитическая</i> — в типовом табличном формате; <i>графическая</i> — в информационном поле из 4-х квадрантов, обосновывающих разграничение анализируемых трудовых мотивов на четыре относительных типа
Прикладной аспект	мониторинг качества образовательных услуг; составление Паспорта качества образовательных услуг ОПОП; обоснование управленческих воздействий, нацеленных на нормализацию (улучшение) качества образовательных услуг

2. *Второй этап.* Согласование объема выборки, состава и структуры респондентов (опрашиваемых студентов).

3. *Третий этап.* Опрос респондентов — заполнение опросной Анкеты в соответствии с предлагаемой инструкцией (Таблица 3), базирующейся на использовании трехмерной шкалы Лайкерта [1].

Таблица 3.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ АНКЕТЫ РЕСПОНДЕНТА

<p>Блок «<i>Ожидания</i>» предназначен для выявления Вашего мнения относительно критериев, которым должна соответствовать идеальная основная профессиональная образовательная программа (желаемый вариант ОПОП). Заполняя блок «<i>Ожидания</i>» Вы последовательно отвечаете на вопрос: «Идеальная ОПОП должна иметь ...». Если <i>Вы полностью согласны</i>, что идеальная ОПОП должна иметь анализируемый критерий (параметр качества), то обведите цифру 5, если же <i>Вы полностью не согласны</i> с данным утверждением, то обведите цифру 1. Остальные значения (4, 3, 2) означают степень вашего приближения к той или иной точке зрения.</p>
<p>Блок «<i>Восприятие</i>» предназначен для выявления Вашего мнения относительно соответствия анализируемой ОПОП перечисленным критериям. Заполняя блок «<i>Восприятие</i>» Вы последовательно отвечаете на вопрос: «Основная профессиональная образовательная программа, по которой я получаю высшее образование, имеет...». Если <i>Вы полностью согласны</i> с данным утверждением (анализируемым критерием), то обведите цифру 5, если же <i>Вы полностью не согласны</i>, то обведите цифру 1. Остальные значения (4, 3, 2) означают степень вашего приближения к той или иной точке зрения.</p>
<p>Блок «<i>Важность</i>» предназначен для выявления Вашего мнения относительно значимости для Вас лично каждого из анализируемых критериев (параметров качества образовательной услуги). Если критерий <i>очень важен для Вас</i>, то обведите цифру 5, если же критерий <i>совсем для вас не важен</i>, то обведите цифру 1. Остальные значения (4, 3, 2) означают степень вашего приближения к той или иной точке зрения.</p>

4. *Четвертый этап.* Обработка данных анкетного опроса – исчисление по каждому анализируемому параметру рейтинга (среднего балла) ожидания ($P_i^{ОЖ}$), восприятия ($P_i^{ВОС}$), важности ($P_i^{ВАЖ}$).

5. *Пятый этап.* Расчет по каждому анализируемому параметру частных уровней удовлетворенности качеством образовательной услуги, которые могут находиться в нормированном интервале от 0,20 до 1,00:

$$y_i^{УКОВ} = \frac{P_i^{ВОС}}{P_i^{ОЖ}}$$

6. *Шестой этап.* Расчет интегрального (результатирующего, средневзвешенного) уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг:

$$Y^{VKOV} = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i^{VKOV} \cdot P_i^{BAЖ}}{\sum_{i=1}^n P_i^{BAЖ}}.$$

Очевидно, что интегральный уровень удовлетворенности (по аналогии с частными уровнями) может меняться в нормируемом диапазоне от 0,20 до 1,00.

7. *Седьмой этап.* Идентификация ситуации по диагностированному уровню удовлетворенности качеством образовательных услуг (Таблица 4).

Таблица 4.

**ИДЕНТИФИКАЦИЯ СИТУАЦИИ ПО УРОВНЮ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
 КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ**

Уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг (Y^{VKOV}), д.ед.	Идентификация	
	уровня (Y^{VKOV})	сложившейся ситуации
1,00	эталонный	эталонная
от 0,99 до 0,80	высокий	благополучная
от 0,63 до 0,79	средний	нормальная
от 0,50 до 0,63	низкий	удовлетворительная
от 0,20 до 0,49	проблемный	проблемная

8. *Восьмой этап.* Расчет по каждому анализируемому параметру коэффициента качества ($K_i^{KAЧ}$), отражающего степень отклонения воспринимаемого параметра образовательной услуги от ожидаемого (эталонного): $K_i^{KAЧ} = P_i^{BOC} - P_i^{OЖ}$. Гипотетически коэффициенты качества могут меняться в диапазоне от нуля (максимум) до минус четырех.

9. *Девятый этап.* Графическая презентация результатов исследования в информационном поле из четырех квадрантов, образованных следующими осями: по оси ординат — выявленный диапазон изменения рейтинга важности (допустим, от 3,6 до 4,8); по оси абсцисс — выявленный диапазон изменения коэффициентов качества (например, от минус 0,8 до минус 2,4). Проведя через середины интервалов линии, параллельные соответствующим осям, получаем 4 квадранта (Таблица 5).

10. *Десятый этап.* Комплексный анализ результатов исследования (желательно с использованием методики SWOT-анализа).

11. *Одиннадцатый этап.* Обоснование выводов, рекомендаций и управленческих воздействий, нацеленных на улучшение (нормализацию) ситуации.

12. *Двенадцатый этап.* Составление Паспорта качества образовательных услуг анализируемой образовательной программы, аккумулирующего ключевые параметры мониторинга.

Таблица 5.

ОПИСАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАДРАНТОВ ГРАФИЧЕСКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
 РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ (условный пример)

Квадрант (расположение на графике)	Рейтинг важности		Коэффициент качества		Характеристи- ка параметров квадранта
	интервал по оси ординат	значение	интервал по оси абсцисс	значение	
I (правый верхний угол)	от 4,8 до 4,2	выше среднего	от минус 0,8 до минус 1,6	выше среднего	относительно благополучные
II (правый нижний угол)	от 4,2 до 3,6	ниже среднего	от минус 0,8 до минус 1,6	выше среднего	относительно нормальные
III (левый нижний угол)	от 3,6 до 4,2	ниже среднего	от минус 1,6 до минус 2,4	ниже среднего	относительно удовлетворител ьные
IV (левый верхний угол)	от 4,2 до 4,8	выше среднего	от минус 1,6 до минус 2,4	ниже среднего	относительно проблемные

Представленная методика в каникулярный период (3–5 февраля 2016 года) успешно прошла пилотную апробацию на примере студентов БТИ АлтГТУ (N=86), обучающихся по ОПОП 38.02.03 «Менеджмент» (профиль «Производственный менеджмент»), подтвердив адекватность своему предназначению (Таблицы 6–7).

Таблица 6.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
 СТУДЕНТОВ ОПОП «МЕНЕДЖМЕНТ»

Параметры качества образовательных услуг	$Y_{УКОВ}$	$K_i^{КАЧ}$	$P_i^{ВАЗ}$
1	2	3	4
1. Логичность и структурированность реализуемой основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)	0,83	-0,83	5,00
2. Возможность выбора студентами части изучаемых дисциплин ОПОП	0,83	-0,67	3,67
3. Преподавание ряда дисциплин ОПОП представителями работодателей	0,59	-2,00	4,33
4. Использование в учебном процессе интерактивных форм обучения	1,00	0	3,83
5. Качество преподавания дисциплин	0,83	-0,83	5,00
6. Организация проведения практик	0,69	-1,33	4,33
7. Организация самостоятельной работы студентов	0,88	-0,50	3,83
8. Организация научно-исследовательской работы студентов (НИРС)	1,00	0	4,00
9. Создание условий для лиц с ограниченными физическими возможностями	0,63	-1,67	4,00
10. Обеспеченность ОПОП учебной литературой в библиотечных фондах и читальном зале	1,00	0	4,17
11. Обеспеченность ОПОП методической литературой в библиотечных фондах и читальном зале	1,00	0	4,67
12. Обеспеченность доступом в электронную библиотечную систему (ЭБС)	0,86	-0,67	4,33

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
13. Обеспеченность доступом в Интернет	0,69	-1,50	4,67
14. Интерьер и оснащённость аудиторий	0,69	-1,00	4,00
15. Технический уровень компьютерных классов	0,82	-0,84	4,50
16. Организация внеучебной и воспитательной работы	0,95	-0,17	3,00
17. Организация системы общественного питания	0,82	-0,84	3,83
18. Организация занятий по физической культуре	0,92	-0,33	2,17
19. Обеспеченность местами в общежитии	0,96	-0,17	2,67
20. Мониторинг качества образовательных услуг, базирующийся на опросе студентов	0,96	-0,17	3,67
Итого:	0,84	—	—

Таблица 7.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
 (по оценкам студентов ОПОП «Менеджмент»)

<i>Параметры качества образовательных услуг</i>	<i>Идентификация</i>	
	<i>абсолютная (по $U^{УКОУ}$)</i>	<i>относительная</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1. Логичность и структурированность реализуемой ОПОП	высокий	благополучный
2. Возможность выбора студентами части изучаемых дисциплин ОПОП	высокий	благополучный
3. Преподавание ряда дисциплин ОПОП представителями работодателей	низкий	проблемный
4. Использование в учебном процессе интерактивных форм обучения	эталонный	благополучный
5. Качество преподавания дисциплин	высокий	благополучный
6. Организация проведения практик	средний	проблемный
7. Организация самостоятельной работы студентов	высокий	благополучный
8. Организация научно-исследовательской работы студентов (НИРС)	эталонный	благополучный
9. Создание условий для лиц с ограниченными физическими возможностями	средний	проблемный
10. Обеспеченность ОПОП учебной литературой в библиотечных фондах	эталонный	благополучный
11. Обеспеченность ОПОП методической литературой	эталонный	благополучный
12. Обеспеченность доступом в электронную библиотечную систему (ЭБС)	высокий	благополучный
13. Обеспеченность доступом в Интернет	средний	проблемный
14. Интерьер и оснащённость аудиторий	средний	проблемный
15. Технический уровень компьютерных классов	высокий	благополучный
16. Организация внеучебной и воспитательной работы	высокий	нормальный
17. Организация системы общественного питания	высокий	благополучный

1	2	3
18. Организация занятий по физической культуре	высокий	нормальный
19. Обеспеченность местами в общежитии	высокий	благополучный
20. Мониторинг качества образовательных услуг, базирующийся на опросе студентов	высокий	благополучный
Итого: уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг	высокий	—

Так, по результатам проведенного анализа качества образовательных услуг (Таблицы 6–7) к *параметрам-лидерам*, формирующим конкурентные преимущества ОПОП «Менеджмент», были отнесены: использование в учебном процессе интерактивных форм обучения; организацию научно-исследовательской работы студентов (НИРС); обеспеченность ОПОП учебной литературой в библиотечных фондах и читальном зале; обеспеченность ОПОП методической литературой в библиотечных фондах и читальном зале.

Соответственно, к *благополучным параметрам*: логичность и структурированность реализуемой основной профессиональной образовательной программы (ОПОП); возможность выбора студентами части изучаемых дисциплин ОПОП; качество преподавания дисциплин; организацию самостоятельной работы студентов (СРС); обеспеченность доступом в электронную библиотечную систему (ЭБС); технический уровень компьютерных классов; организацию системы общественного питания; мониторинг (контроль) качества образовательных услуг, базирующийся на опросе студентов.

Параметр «преподавание ряда дисциплин ОПОП представителями работодателей» был отнесен к *аутсайдерам* вследствие неудобства расписания (как правило, 6–7 пары или субботние дни).

Полученные результаты (Таблицы 6–7) послужили основой для составления Паспорта качества образовательных услуг ОПОП 38.03.02 «Менеджмент» (Таблица 8), позиционируемого как визитная карточка основных результатов мониторинга, базирующегося на опросе обучающихся.

В заключение необходимо подчеркнуть, что представленный методический инструмент мониторинга качества образовательных услуг и составления на его основе Паспорта анализируемой ОПОП носит типовой характер. Отмеченное обстоятельство, с одной стороны, и чрезвычайная актуальность в условиях предстоящей государственной аккредитационной экспертизы, с другой, обосновывают правомерность его тиражирования в профильных изданиях.

Таблица 8.

**ПАСПОРТ АНАЛИЗА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ОПОП «МЕНЕДЖМЕНТ»
 КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, РЕАЛИЗУЕМОЙ НА БАЗЕ БТИ АлтГТУ**

<i>Параметр качества образовательных услуг</i>	<i>Значение параметра</i>
1	2
Уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг	высокий (0,84)
Уровень удовлетворенности структурой ОПОП	высокий (0,92)
Уровень удовлетворенности условиями реализации программы	высокий (0,88)
Уровень удовлетворенности учебно-методическим обеспечением ОПОП	высокий (0,88)

<http://www.bulletennauki.com>

1	2
Уровень удовлетворенности материально-техническим обеспечением программы	средний (0,75)
Наиболее значимые параметры качества образовательных услуг (<i>лидеры</i>)	качество преподавания дисциплин; логичность и структурированность ОПОП
Наименее значимые параметры качества образовательных услуг (<i>аутсайдеры</i>)	обеспеченность местами в общежитии; организация внеучебной и воспитательной работы
<i>Наиболее успешные</i> параметры качества образовательных услуг, обеспечивающие конкурентное преимущество ОПОП «Менеджмент»	качество преподавания дисциплин; логичность и структурированность ОПОП; организация самостоятельной работы студентов; использование в учебном процессе интерактивных форм обучения; организация научно-исследовательской работы студентов
<i>Наиболее проблемные</i> параметры качества образовательных услуг	интерьер и оснащенность аудиторий; организация проведения практик; создание условий для лиц с ограниченными физическими возможностями

Список литературы:

1. Милыева Л. Г., Волкова Л. Г. Маркетинговый инструментарий для оценки соответствия содержания и качества образовательных услуг потребностям обучающихся // Маркетинг в России и за рубежом. 2004. №1. С. 90–101.

References:

1. Milyaeva L. G., Volkova L. G. Marketingovy instrumentarii dlya otsenki sootvetstviya sodержaniya i kachestva obrazovatel'nykh uslug potrebnostyam obuchayushchikhsya [Marketing tools for evaluation of conformity of the content and quality of educational services to the needs of students]. Marketing v Rossii i za rubezhom, 2004, no. 1, pp. 90–101.

Работа поступила в редакцию
23.02.2016 г.

Принята к публикации
26.02.2016 г.